

Філіпова Г. В.

Аспірант

Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК

ПОЧЕПСЬКІ ЦЕРКВИ В ЧАСИ НАЛЕЖНОСТІ МІСТА ДО ВОТЧИН КНЯЗЯ О. Д. МЕНШИКОВА

Місто Почеп протягом значної частини своєї багатой історії мало статус приватновласницького. Це відіграло важливу роль у його розвитку як міського центру, волосного та сотенного ядра, а також промислового та релігійного осередку. Довгий час Почеп належав до гетьманських володінь. Почергово його власниками були гетьмани Іван Мазепа та Іван Скоропадський. Однак з 1709 р. місто разом з сотенними землями перейшло до вотчин князя Олександра Меншикова, фаворита царя Петра I, у складі котрих перебувало до 1727 р. З того періоду розпочалася особливо складна епоха в історії Почепа, що позначена докорінними економічними та адміністративними змінами, а також скандалами навколо незаконного перебування (так звана Почепська справа) тощо¹. Звісно, те все відобразилося і на церковному житті міста.

Питань щодо церковного будівництва у м. Почеп ще в XIX ст. торкалися дослідники Філарет (Дмитро Гумилевський) у праці “Историко-статистическое описание Черниговской епархии”², Іван Токмаков у дещо компілятивній книзі “Историко-статистическое описание города Мглина”³. Звичайно, у розгляді історії та історичної топографії й пам'яток Почепа неможливо обійтися без дослідження Олександра Лазаревського “Описание старой Малороссии”, де перший том присвячено Стародубському полку, до сотенних міст котрого відносився Почеп. У XX ст. тематики щодо пам'яток, у т.ч. і церков Почепа, торкався у студіях мистецтвознавець Михайло Цапенко⁴, вона відображена й в каталозі “Свод памятников архитектуры и монументального искусства России” стосовно Брянської обл. Російської Федерації⁵.

Серед джерел, з яких можна черпати інформацію щодо сакральних пам'яток Почепа та їх стану в часи володарювання князя Меншикова, передусім варто згадати архівний матеріал з зібрань Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (збірка Лазаревського) та Центрального державного історичного архіву України в м. Києві. До такого роду джерел відносимо судові справи, що провадилися від імен розорених Меншиковим рядових козаків та полкових старшинників, супліки та чолобитні (в т.ч. написані з приводу пожежі, що майже повністю знищила місто у листопаді 1718 р.). Серед виданих джерел є так звана “Поденна записка” або “Юрнал” князя Меншикова, що розкриває його щоденні справи та переміщення та проливає світло на перебування у Почепі 1720 р., а також документи, що стосуються самозванства солдата Олександра Семікова. Окреме місце серед виданих джерел займає розписний список Почепа 1715 р., що був представлений читачеві у XIX ст. в журналі “Черниговские епархиальные известия”. Оскільки попередній розпис від 1710 р. чи то не зберігся, чи то його не віднайдено в архівних фондах України та Росії, даний документ становить велику цінність для дослідника.

Отже, зміна влади у місті позначилася не тільки на статусі його жителів та земельній політиці, а й на становищі церков, їх будівництві та підтриманні у належному стані. Зі встановленням влади Меншикова жителів Почепа та ослаблений Магістрат особливо обурювали нововведення, що стосувалися грошей, збираних на будівництво церков. Князь не вважав за потрібне спонсорувати зведення нових храмів у місті, і тому “поведерное”, тобто податок на продаж вина, котрий раніше повністю витрачався на церковні справи, потрапляв у його осо-

¹ Лазаревский А. М. Описание Старой Малороссии. Полк Стародубский. – К., 1888. – Т. I. – С. 302.

² Филарет (Гумилевский). Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Стародубский, Мглинский, Новозыбковский, Глуховский и Нежинский уезды Черниговской губернии. – Чернигов, 1874. – Т. 7. – 436 с.

³ Токмаков И. Историко-статистическое описание города Мглина Черниговской губернии в связи с церковно-археологическим обзором священных достопамятностей этого края со времени первоначального его заселения. С прил. историч. очерка местечка Почепа. – К., 1888. – 119 с.

⁴ Цапенко М. П. Земля Брянская. – М. : Искусство, 1972. – 136 с.

⁵ Свод памятников архитектуры и монументального искусства России: Брянская область. – М. : Наука, 1998. – 640 с.

бисту скарбницю¹. З урахуванням шкоди, що завдала почепським храмам пожежа 1718 р., наслідки того мали датися взнаки дуже скоро. Відповідно, з часом церковне будівництво в Почепі занепало та дуже уповільнилося, мабуть, до 1730-х рр. Проте існували й невеликі виключення. Так, 1720 р., микільський протопіп Петро Телесницький якимось чином зміг добитися від Меншикова, щоб той видав спеціальний універсал, згідно з яким за усіма міськими та сільськими священиками Почепщини були закріплені їх млини та поля, убезпечивши та давши певні гарантії проти жорстокостей межувальників².

На 1710–1720-ті рр. у Почепі існували такі церкви з приходами: Преображення Господня, Успіння Богородиці, святителя Миколая, що були на території замка.

Преображенська церква в той час була соборною. Там зокрема зачитували жителям міста царські накази, гетьманські універсали, а пізніше й універсали Меншикова, котрі мали аналогічну юридичну силу³. Собор був дерев'яним, і в такому вигляді проіснував до 23 серпня (за старим стилем) 1795 р., коли сталася чергова велика пожежа, і він повністю згорів. Муровану церкву було збудовано до 1804 р. коштом міщанина Стефана Малашенка⁴. Важливою частиною міського пейзажу перед соборною церквою довгий час був кам'яний стовп з залізною спицею, на яку було нанизано голову солдата-самозванця Олександра Семікова, котрий 1725 р. намагався видати себе за царевича Олексія Петровича⁵. Спочатку стовп було виготовлено з дерева, згодом (того ж року) поновлено у мурованому вигляді. За свідченнями мемуариста М. Брешкова, нащадка одного з почепських управлінців 1720-х рр., другий стовп ще існував у місті на площі перед Преображенською церквою 1826 р. Деякі дослідники стверджують, що він простояв щонайменше до 1860-х рр.⁶

Щодо **Успенської церкви**, то вона була “всему сему городу для летех своих славна и ведома”, але вже 1718 р. її не стало через страшну пожежу. Церква втратила дзвони, “до грунтов сгорела” і існувала лише за рахунок “милости христілюбивих людей”. Її прихожани просили гетьмана Скоропадського “общую нашу церков оную нужду... милостивым подаянием вспомогти іак всегда”, оскільки у згорілому храмі завжди правили за здоров'я Скоропадського та його “щасливое панованіє”⁷. У відновленому вигляді цей храм, все ще дерев'яний, очевидно, втратив своє значення. Розташований у достатній близькості від почепського собору, він з часом був до нього й приписаний⁸.

Микільська церква стояла на головній площі міста. Неподалік від неї були торговельні ряди, де мали свої крамниці, лави та комори як жителі Почепа, так і волосні мешканці, котрі приїздили до міста на ярмарки⁹. Церква була трипрестольною, найбільший – було висвячено на честь Св. Миколая, бокові – на честь Апп. Петра і Павла, а той, що розташовувався зліва від входу – на честь Вмч. Димитрія. У 1870-х рр. все ще фіксувалися оповідки від старожилів про невелику каплицю, що позначала місце, де стояла церква козацьких часів. Пізніше, коли каплиця зникла, на її місці деякий час стояв дерев'яний хрест. Тоді ж повідомлялося, що, згідно з написом на храмовому хресті часів імператриці Анни Іоанівни, що простояв до ХІХ ст., стара Микільська церква згоріла. Коли саме те сталося, тогочасні дослідники не знали, та нині можна зробити висновок, що та подія відбулася під час пожежі

¹ ІР НБУВ, ф. І, спр. 57015-5797, арк. 364зв.

² Прибавлення // ЧЕИ. – 1865. – Сентябрь. – С. 572.

³ Там же. – С. 564.

⁴ Там же. – С. 566.

⁵ *Лашкевич С.* Историческое замечание о смертной казни самозванца Александра Семикова, выдававшего себя за царевича Алексея Петровича // ЧОИДР. – 1860. – Кн. 1. – Отд. 1. – С. 42-46; *Усенко О. Г.* “Назвался сам собою с пьянства...”. Галерея лжемонархов от Смуты до Павла I // Родина. – 2007. – № 10. – С. 49-50; Отрывок из записок Н. Брешкова / Публ. И. Гайворонского // Исторический, статистический и географический журнал. – 1826. – Ч. 4. – Кн. 2. – Отд. “Смесь” – С. 162-163.

⁶ Отрывок из записок Н. Брешкова... – С. 163; *Усенко О. Г.* Указ. соч. – С. 48-50.

⁷ ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 294, арк. 1-2.

⁸ Прибавлення // Черниговские епархиальные известия. – 1865. – Сентябрь. – С. 567.

⁹ *Филарет (Гумилевский).* Указ. соч. – С. 177; Прибавлення // ЧЕИ. – 1865. – Август – С. 474-476; Сентябрь. – С. 542-545.

1718 р., адже 1728 р. було зведено новий храм з дерева. Та й він проіснував недовго – наступну церковну будівлю на тому місці звели 1759 р., а невдовзі, через тісняву у центрі міста, її було перенесено до передмістя¹.

У місті функціонували **церква Покрови Пресвятої Богородиці** з двором розміром 26×18 сажнів (попом у храмі був Костянтин Кошанський) й **церква Св. Архистратига Михаїла** з приділом, висвяченим в ім'я Рівноапостольного князя Володимира (двір мав розміри 19×11 сажнів). Над передмістям височіла давня **церква Прор. Іллі**. Храм був одним з найдревніших у Почепі. З документів відомо, що описувана будівля церкви існувала з 1650-х рр., або й раніше, і була прив'язана до найбільш давніх укріплень міста². 1708 р. навпроти храму, на протилежному березі р. Судості, розпочалося будівництво земляної бастионної фортеці, ініційоване наказом Петра І. Роботами керував фельдмаршал Борис Шереметьєв. Для того у місті було зібрано значні військові контингенти³. 1715 р. Іллінська церква з дзвіницею була ла дерев'яною. Церковний приділ було прибудовано з правого боку від основного об'єму. Церква, судячи з усього, поряд з іншими постраждала під час пожежі 1718 р. і була відновлена до середини 1730-х рр., тому що в той час про неї знову згадується як про функціонуючий храм з причтом та приходом. У камені церкву було збудовано 1810 р. Будівля збереглася й до наших днів⁴.

У передмісті, у слободі Покровщині, стояла **церква Свв. Флора та Лавра**. Територія храмового двору мала розміри 35×23 сажні. Попом у церкві був (1715) Лукіян Семенов. У Замостській слободі була **церква Стрітєння Господнього** (поновлена 1711 р.) з двором (30×16 сажнів). Тут служив піп Григорій, який мав свій двір, як і більшість священників, поряд⁵.

До 1720 р., коли з ініціативи Меншикова на протилежному від Почепа березі Судості почалася розбудова м. Олександрополя, що мало перебрати на себе адміністративні та економічні функції волосного та сотенного центру, на міській території був княжий палац та **перша церква Олександра Невського**. Майже кожного дня під час свого проживання в Почепі князь ходив до того храму слухати літургії. Про те, що церква була у самому Почепі, дізнаємося з дотичних даних – Меншиков не переpravлявся через р. Судость, щоб дістатися до неї⁶.

У розписі Почепу від 1715 р. згадується й церква Св. Олександра Невського, котра тоді вже певний час будувалася. Верхню частину храму було висвячено як Воскресенську, під нею була трапезна частина. Церква називалася “теплою”. Попом у храмі був Григорій Шеленговський, який мав двір на території почепського замку. Це наводить на думку, що панотця сюди могли перевести з іншої парафії (відповідно, Микільської, Преображенської чи Успенської), або ж перша Олександро-Невська церква у Почепі була у Верхньому місті. Також у списку вказувалося місце розташування описуваного храму – “против двора его высококняжеской светлости”, звідси – десь неподалік мали стояти перші меншиківські “полати”. На момент складання опису тепло церкву вже освятили на честь святого покровителя тодішнього хазяїна міста⁷.

Ще одним джерелом, що здатне висвітлити проблему датування згаданої церковної споруди, є судова справа бунчукового товариша Стародубського полка Андрія Лизогуба, якого розорив Меншиков. Серед іншого, мова в документі йшла про те, що прикажчики та комісари князя розібрали двори старшинника у слободі Лизогубівка, використавши частини хоромних та господарських приміщень для побудови головної почепської Канцелярії та школи, що з'явилася навпроти Олександро-Невської церкви приблизно у 1710–1711 рр.⁸ Тож, можемо висунути припущення, що, оскільки у розписі Почепа 1710 р. той храм та витрати на його будівництво ще не згадано, а у справі Андрія Лизогуба йдеться про облашту-

¹ Прибавления // Черниговские епархиальные известия. – 1865. – Сентябрь. – С. 569-570.

² Там же. – 1865. – Август – С. 469.

³ Там же. – 1865. – Сентябрь. – С. 563.

⁴ Там же. – 1865. – Август – С. 470-471.

⁵ Филарет (Гумилевский). Указ. соч. – С. 177-179; Прибавления // ЧЕИ. – 1865. – Сентябрь. – С. 542-545.

⁶ Повседневные записки делам князя А. Д. Меншикова 1716–1720, 1726–1727 гг. / Публ. С. Р. Долговой и Т. А. Лаптевой. – М. : Рос. фонд культуры; Студия “ТРИТЭ”; Рос. Архив, 2000. – С. 372-374.

⁷ Филарет (Гумилевский). Указ. соч. – С. 179.

⁸ ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 8198, арк. 46.

вання школи навпроти церкви 1710–1711 р., то Олександро-Невську церкву почали будувати у проміжку між 1710 та 1713 рр., як і певні будівлі на території садиби князя Меншикова в самому Почепі.

Відомо, що 1725 р. у котрійсь з Олександро-Невських церков було висвячено у сан священника домового диякона князя Меншикова Максима Светинського, який приїхав з Петербурга, де до того служив при княжому дворі¹. Найімовірніше, у даному випадку йдеться вже про **другу церкву Олександра Невського**, що була вимурована на території заснованого Меншиковим м. Олександрополя. Попередня однойменна церква у Почепі могла постраждати під час пожежі, та її доля достеменно невідома.

Олександропольську Олександро-Невську церкву, на нашу думку, не можна прямо відносити до почепських храмів, хоча й сама церква і місто, на території якого вона була, розташовувалися впритул до історично сформованої території Почеп і нібито були його продовженням. Інколи серед авторів креслень Олександро-Невського храму Олександрополя називають Івана Петровича Зарудного, котрий до 1720-х рр. здійснив ряд проектів для палаців та резиденцій князя Меншикова². Храм припинив існування після 1727 р., коли Меншикова було розорено політичними супротивниками та відправлено до сибірського заслання. Принаймні у реєстрах та описах датованих 1730 р. немає жодних згадок про будь-які будівлі, у т.ч. й храмові, на території занедбаного міста³.

Професор Павловський у середині XIX ст. зазначав про наявність у м. Почепі п'яти дерев'яних та кам'яних церков⁴. 1873 р. серед місцевих церков згадується вже шість: Іллінська, Преображенська, Воскресенська, Стрітенська (перебудовані у камені на початку XIX ст.) та Микільська, Різдва Богородиці (дерев'яні)⁵. 1888 р. церков було дев'ять разом з новозбудованими⁶.

Таким чином, короткий огляд сакральних пам'яток Почеп 1710–1720-х рр. дає змогу стверджувати, що в часи, коли цей сотенний центр належав до вотчин князя Меншикова, на території міста, його передмість та околиці нараховувалося 10 церков. Майже всі вони були дерев'яними, і в цьому полягає основна причина того, що до нашого часу не дійшла жодна з них. Як і в інших містах початку XVIII ст., головним ворогом почепських церков був вогонь. Пожежа, що сталася в листопаді 1718 р., понищила або ж пошкодила всі наявні на міських теренах сакральні пам'ятки. Та місця, де вони розташовувалися, можливо локалізувати через паралелі з розміщенням більш пізніх мурованих храмів, частина з яких перебуває на території Почеп і понині. Три церкви були замковими, решта – мали власні приходи.

Окремо варто розглядати почепський та олександропольський Олександро-Невські храми, появу яких прямо пов'язано з переданням міста князю Меншикову. Обидві церкви могли мати статус двірцевих та висвячувалися в ім'я святого покровителя господаря міста (за таким принципом було названо новий міський центр, що у той час будувався з каменю поряд з Почепом). Очевидно, церкви, що йменувалися на честь тезоіменитого князеві святого, мали тоді певні привілеї, тоді як фінансування будівництва та ремонтних робіт щодо старих почепських храмів дуже скоротилося. Та, на відміну від первісних храмів міста, ті церкви мали коротке життя. Почепська, швидше за все, згоріла 1718 р., а олександропольська була розібрана на будівельні матеріали і зникла після 1727 р. водночас з князем Меншиковим.

¹ Токмаков И. Указ. соч. – С. 58.

² Грабарь И. Э. И. П. Зарудный и московская архитектура 1-й четв. XVIII в. // Русская архитектура 1-й пол. XVIII в.: Исслед. и мат-лы. – М., 1954. – С. 39-92.

³ ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 4167.

⁴ Там само, ф. 267, оп. 1, спр. 83, арк. 2.

⁵ Филарет (Гумилевский). Указ. соч. – С. 167.

⁶ Токмаков И. Указ. соч. – С. 58.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схиігумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивоа А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Близьких печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Близьких печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017